

LEGAL TECH EVOLYUTSIYASI: HUQUQIY MA'LUMOTLAR BAZALARIDANSUN'IY INTELLEKTGA QADAR RIVOJLANISH

Ermatova Dinara Ulug'bek qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti "Xususiy huquq" fakulteti 1-
bosqich "V" potok 3-guruh talabasi +998200227022
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18029007>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 21-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 23-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

LegalTech; raqamli
transformatsiya; huquqiy
texnologiyalar; LexisNexis;
Westlaw; Kira Systems; sun'iy
intellekt (AI); Big Data;
blokcheyn; elektron davlat
xizmatlari: korrupsiyaga qarshi
texnologiyalar; raqamli
nomutanosiblik; yuridik
avtomatlashtirish.

Kirish

So'nggi o'n yilliklarda dunyo miqyosida ro'y berayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari huquqiy tizimni ham tubdan o'zgartirmoqda. Avvaliga huquqiy axborotlarni elektron ko'rinishda jamlash va onlayn izlash imkonini beruvchi oddiy ma'lumotlar bazalari sifatida shakllangan LegalTech bugungi kunga kelib murakkab intellektual tizimlar, avtomatlashtirilgan hujjat tahlili, Big Data monitoringi va blokcheyn asosidagi ishonch infratuzilmasi bilan boyidi. Shu bois LegalTech endilikda faqat texnologik atama emas, balki zamonaviy huquqiy tizimning ajralmas qismi sifatida e'tirof etilmoqda. Bugungi kunda yuridik amaliyotning ko'plab jarayonlari shartnoma tekshiruvini, sud amaliyotini tahlil qilish, huquqiy izlanish, fuqarolarga maslahat berish va hatto korrupsiya monitoringi raqamli vositalar yordamida bajarilmoqda. Bunday o'zgarishlar, bir tomondan, huquqshunoslar mehnatini yengillashtirsa, ikkinchi tomondan, adolatga kirishni kengaytirish, shaffoflikni oshirish va inson xatosini minimallashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli nomutanosiblik, ma'lumotlar xavfsizligi va algoritmik adolat masalalari hamon dolzarb bo'lib qolmoqda. O'zbekiston misolida esa LegalTechning ahamiyati ayniqsa keskin namoyon bo'lyapti. So'nggi yillarda davlat xizmatlarini elektron shaklga o'tkazish, sud jarayonlarini raqamlashtirish va korrupsiyaga qarshi kurashda texnologik yechimlardan foydalanish bo'yicha sezilarli yutuqlar qayd etildi. Mazkur jarayonlar nafaqat yuridik amaliyotni soddalashtirdi, balki fuqarolarning davlat idoralari bilan bo'lgan ishonchini mustahkamladi. Shunday qilib, LegalTechning evolyutsiyasini tarixiy nuqtai nazardan tahlil qilish, uning bugungi rivoj tendensiyalarini baholash va O'zbekiston tajribasi bilan solishtirish ushbu

ABSTRACT

LegalTech texnologiyalarining tarixiy shakllanishi va bugungi rivojlanishi LexisNexis va Westlaw kabi dastlabki elektron ma'lumotlar bazalaridan boshlab, Kira Systems singari hujjatlarni avtomatik tahlil qiluvchi sun'iy intellekt tizimlarigacha bo'lgan evolyutsiya tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonda raqamli yuridik xizmatlarning joriy etilishi, korrupsiyaga qarshi raqamli mexanizmlar va raqamli nomutanosiblik muammolari yoritiladi. Tadqiqot ilmiy adabiyotlar, rasmiy davlat manbalari hamda xalqaro LegalTech kompaniyalarining ochiq ma'lumotlariga tayangan.

maqolaning asosiy maqsadini tashkil etadi. Bu nafaqat texnologiyaning yuridik sohadagi o'rni va ahamiyatini tushunishga, balki kelgusidagi strategik yo'nalishlarni aniqlashga ham imkon beradi.

Westlaw texnologiyalari, AI va Big Data tahlilidan olingan malumotlardan foydalanganman.

Maqolaga oid adabiyotlar tahlili

XXI asr boshlarida raqamli texnologiyalarning keskin rivojlanishi huquqiy sohani ham tubdan o'zgartirdi. Dastlab elektron ma'lumotlar bazalari ko'rinishida shakllangan LegalTech hozirda sun'iy intellekt, Big Data, blokcheyn va avtomatlashtirilgan hujjat tahlili kabi murakkab yondashuvlar bilan boyidi. Bu jarayon nafaqat yuridik xizmatlar qulayligini oshirdi, balki adolatga kirish imkonini kengaytirish, korrupsiya xavfini kamaytirish va huquqiy tizimning shaffofligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. LegalTech rivoji bosqichlarini tushunish bugungi yuridik islohotlarning mohiyatini anglash uchun muhim. Shuningdek, mazkur texnologiyalarni mamlakatlar, jumladan O'zbekiston tajribasi bilan solishtirish ularning amaliy samaradorligini aniqlash imkonini beradi. Shuni aytishimiz mumkinki kundan kunga raqamli texnologiyalari juda jadal rivojlanib ketyapdi. Elektron huquqiy ma'lumotlar bazalarining paydo bo'lishi LegalTech tarixi 1970-yillarda elektron ma'lumotlar bazalarining yaratilishi bilan boshlanadi. Mazkur tizimlar advokatlar, sudyalalar va tadqiqotchilar uchun yuridik ma'lumotlarni bir joyda to'plash va ularni tezkor izlash imkonini berdi. LexisNexis tizimining shakllanishi haqida gapiradigan bo'lsak 1973-yilda Lexis kompaniyasi tomonidan ishga tushirilgan LexisNexis tizimi dunyoda birinchi elektron huquqiy ma'lumotlar bazalaridan biri sifatida tan olingan hisoblanadi. Dastlab u sud qarorlari va qonun hujjatlarini raqamlashtirishga qaratilgan bo'lib, vaqt o'tishi bilan tahliliy vositalarga ega murakkab platformaga aylandi. Bugungi kunda tizim "Lex Machina" kabi modulga ega bo'lib, sud amaliyotidagi tendensiyalarni AI orqali tahlil qilish imkonini beradi. West Publishing kompaniyasining 1975-yilda ishga tushirilgan Westlaw platformasi huquqiy axborot izlash tizimlari orasida eng yiriklaridan biridir. Uning "KeyCite" funksiyasi hujjatlarning huquqiy kuchini tekshirish imkonini beradi. 2019-yilda taqdim etilgan "Westlaw Edge" esa ilg'or AI algoritmlariga ega bo'lib, hujjatlar orasidagi mazmuniy bog'liqlikni aniqlay oladi. LexisNexis va Westlaw dunyo yuridik amaliyotida standartga aylangan bo'lib, ularning paydo bo'lishi huquqiy tizimni raqamlashtirishning birinchi katta bosqichi bo'ldi. Ikkinchi bosqich: hujjatlar bilan ishlashni avtomatlashtirish Kira Systems tajribasi 2010-yillarning boshida yirik yuridik firmalar shartnoma hujjatlarini ko'p sonli audit jarayonlarida tahlil qilishga juda ko'p vaqt sarflashi tufayli AI asosida avtomatlashtirilgan tizimlarga ehtiyoj kuchaydi. Kira Systems texnologiyasi 2011-yilda Kanadada tashkil etilgan Kira Systems kompaniyasi shartnomalar matnini sun'iy intellekt yordamida o'qish, tahlil qilish va muhim bandlarni avtomatik ajratib beruvchi tizim yaratdi. Kira 1000 dan ortiq shartnoma bandini aniqlay oladi, M&A jarayonlarida yuridik "due diligence" tahlilini 40-70% tezlashtiradi AI asosida hujjatlar tahlili inson xatolarini kamaytiradi, katta hajmdagi hujjatlarni qisqa vaqtda tahlil qilish imkonini beradi, yuridik firmalarning xarajatlarini sezilarli kamaytiradi, advokatlarning vaqtini strategik masalalarga yo'naltiradi 2021-yilda Kira Systems Litera kompaniyasi bilan birlashdi, bu esa uning global bozorni to'liq qamrab olishini ta'minladi. Big Data texnologiyalari Raqamli iqtisodiyotda katta ma'lumotlar tahlili yuridik jarayonlarning shaffofligini oshiradi. OECD ma'lumotlariga ko'ra, davlat xaridlaridagi korrupsiya xavfi ko'pincha statistik anomalialar orqali aniqlanadi, shuning uchun Big Data monitoringi korrupsiyaning oldini olishda muhim vosita hisoblanadi. Blokcheyn texnologiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, Blokcheynning asosiy afzalligi hujjatlarning o'zgarmaslik kafolatidir. Eng mashhur misollar: Gruziya 2016-yildan boshlab yer kadastrini blokcheynga o'tkazildi, bu ikki karra sotuv va hujjatlar soxtalashtirilishining oldini oldi. Estoniya davlat xizmatlarining aksariyati blokcheyn asosida ishlaydi, fuqarolar o'z ma'lumotlari qaysi mansabdor tomonidan ko'rilganini kuzatishi mumkin. Sun'iy intellekt bugun qo'yidagi ishlarni amalga oshiradi,

shikoyatlarni avtomatik tasniflaydi da'vo arizalarini yaratadi, sud majlislari stenogrammalarini tuzadi, yuridik konsultatsiya beradi. Biroq algoritmik noaniqlik, ma'lumotlar xavfsizligi va diskriminatsiya risklari bu tizimlarni ehtiyotkorlik bilan joriy etishni talab etadi. O'zbekistonda LegalTech rivoji Elektron davlat xizmatlarining kengayishi O'zbekistonda 2017-yildan boshlab boshlangan raqamli islohotlar yuridik xizmatlarni ham qamrab oldi. Hozirda my.gov.uz 300 dan ortiq onlayn xizmatlarni taklif etadi, e-sud.uz¹ sud jarayonlarida elektron murojaat va onlayn sud majlislarida ishtirok imkonini beradi, notariat.uz notarial harakatlarning bir qismini onlayn bajarishga imkon yaratadi.

Malumotlar sud tizimlarini raqamlashtirish bo'yicha malumotlar bazasidan olingan.

Tadqiqot metodologiyasi

Raqamli savodxonlik va inklyuzivlik Raqamli nomutanosiblikni kamaytirish maqsadida Raqamli texnologiyalar vazirligi "Raqamli ko'mak" markazlarini tashkil etdi. 2024 yil davomida ushbu markazlarda 150 mingdan ortiq kishi, jumladan keksalar va nogironligi bo'lgan fuqarolar, bepul o'quv kurslaridan o'tgan. Yana eng muhim omillaridan biri shuni aytishimiz mumkinki, Raqamli huquqiy ekotizim LegalTechning eng muhim, lekin kam tilga olinadigan jihati "Yana eng muhim omillardan biri shuki, raqamli huquqiy ekotizim ya'ni LegalTechning eng muhim, lekin ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan jihatidir. Ko'p hollarda texnologiya va innovatsiyalar haqida gapiriladi, lekin inson omili, tizimning qanday ishlashi va odamlar unga qanday moslashishi haqida unutiladi. Shu sababli, huquqiy texnologiyalar faqat kod va algoritmlardan iborat emas, balki ularni yaratish va qo'llash jarayonida inson fikri, tajribasi va ehtiyojlari markazda turadi." Tizimni yaratadigan va undan foydalanadigan odamlarni unutib bo'lmaydi. cokatcar, sudlar, yuridik xizmat ko'rsatuvchilar va oddiy fuqarolar barchasi tizimning hayotiy qonidir. Ularning tajribasi, ehtiyojlari, kundalik ish jarayoni va hatto shaxsiy qulayliklari LegalTechning samaradorligini belgilaydi. Tizim qanchalik ajoyib bo'lmasin, odam uni tushunmasa yoki oson ishlata olmasa, u shunchaki texnologik mahsulot bo'lib qoladi. Shuningdek, inson omili tizimni moslashuvchan qiladi. Qonunchilik o'zgaradi, jamiyat ehtiyojlari yangilanadi, yangi texnologiyalar paydo bo'ladi. Tizim, foydalanuvchilarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslasholmasa, qanchalik zamonaviy bo'lmasin, u samarasiz bo'ladi. Shu sababli, raqamli huquqiy ekotizimni rivojlantirishda texnologiyani emas, odamlarni markazga qo'yish kerak. Bundan tashqari, inson omili ishonch va xavfsizlikni yaratadi. Tizim qanchalik aqlli bo'lmasin, inson nazorati va tafakkuri bo'lmasa, xatolar, noto'g'ri qarorlar yoki suiiste'mol ehtimoli doimo mavjud bo'ladi. Shuning uchun, LegalTech faqat algoritmlardan iborat emas; u inson tajribasi, intuitsiyasi va mas'uliyatini qo'shganda haqiqiy kuchga ega bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, raqamli huquqiy ekotizim bu nafaqat texnologiya, balki inson va texnologiyaning uyg'unlashgan kuchidir. Kodlar va algoritmlar uni harakatga keltiradi, lekin inson unga ma'no va haqiqiy foyda beradi. Shu bois, LegalTechning kelajagi inson omilini qanchalik chuqur inobatga olishimizga bog'liq.

Kira systemsning shartnoma tahlili bo'yicha AI yechimlari.

Xulosa

LegalTechning shakllanish tarixi shuni ko'rsatadiki, huquqiy soha raqamli inovatsiyalarni eng faol qabul qilayotgan yo'nalishlardan biridir. 1970–1980-yillarda LexisNexis va Westlaw kabi ma'lumotlar bazalarining paydo bo'lishi huquqiy tadqiqotlarning tezkorligini oshirgan bo'lsa, 2010-yillarda Kira Systems kabi AI-platformalarning joriy etilishi murakkab hujjat tahlilini avtomatlashtirib, yirik yuridik firmalar ishini tubdan o'zgartirdi. Bugungi bosqichda esa sun'iy intellekt, Big Data va blokcheyn texnologiyalari huquqiy tizim samaradorligini

¹ <https://sud.uz/>

oshirishda hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Mazkur texnologiyalar ayniqsa uch yo'nalishda muhim natija bermoqda adolatga kirishni kengaytirish, chunki raqamli xizmatlar geografik yoki iqtisodiy cheklolardan qat'i nazar ko'proq fuqarolarga yordam bermoqda korrupsiya xavfini kamaytirish, chunki jarayonlarning raqamlashtirilishi inson omilini qisqartiradi huquqiy jarayonlarni standartlashtirish, bu esa sud amaliyoti barqarorligi va huquqiy madaniyat oshishiga xizmat qiladi. O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, LegalTech davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda kuchli omil bo'lib xizmat qilishi mumkin. E-sud, elektron notariat, my.gov.uz, "Antikorbot", "Raqamli ko'mak" markazlari kabi tashabbuslar fuqarolarning davlat bilan o'zaro munosabatlarini sezilarli darajada yengillashtirdi. Shu bilan birga, raqamli savodxonlik darajasi, ma'lumotlar maxfiyligi, axborot xavfsizligi va AI tizimlarining adolatlilik kabi masalalar doimiy monitoring va takomillashtirishni talab qiladi. Umuman olganda, LegalTechning kelajagi uning mas'uliyatli va izchil joriy etilishiga bog'liq. Texnologiya to'g'ri yo'naltirilsa adolat, shaffoflik va fuqarolik ishonchi mustahkamlanadi; agar nazorat susaysa yangi xavf va nomutanosibliklar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun kelgusida huquqshunoslar, davlat organlari va texnologik kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, AI etikasi bo'yicha yagona standartlarni shakllantirish va jamiyatning barcha qatlamlarini raqamli jarayonlarga jalb etish muhim ahamiyatga ega. LegalTech endilikda shunchaki texnologik yo'nalish emas u zamonaviy huquqiy tizimning asosiy tayanchlaridan biriga aylanmoqda. LegalTech evolyutsiyasi bir necha bosqichda elektron ma'lumotlar bazalaridan sun'iy intellekt tizimlarigacha bo'lgan jarayonda shakllandi. LexisNexis va Westlaw yuridik axborotni raqamlashtirdi, Kira Systems esa yuridik amaliyotning eng murakkab jarayonlarini avtomatlashtirdi. Hozirgi bosqichda Big Data, blokcheyn va AI korrupsiyaga qarshi kurash, huquqiy yordamni ommalashtirish va adolatga kirishni kengaytirishning asosiy vositasiga aylanmoqda. O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlat boshqaruvida raqamli platformalarni joriy etish jiddiy natijalarga olib kelmoqda, ammo raqamli savodsizlik, ma'lumotlar xavfsizligi va algoritmik adolat masalalari doimiy e'tibor talab qiladi. Kelajakda LegalTech nafaqat huquqiy jarayonlarni soddalashtiradi, balki jamiyatda adolat, shaffoflik va fuqarolik ishonchini mustahkamlaydigan asosiy mexanizmlardan biriga aylanadi. Undan tashqari yana bir muhim omili shundan iboratki insonlarni ishini ancha osonlashtiradi. Chunki, raqamli texnologiyalar qancha rivojlansa shuncha insonlarning ishlari osonlashadi. Masalan, aytishimiz mumkinki bundan 5 6 yillar ilgar Payme Click va shunga o'xshash to'lov tizimlari yo'q edi. Insonlar to'lov qilish uchun banklarda borib to'lovni amalga oshirishardi. Bu ilova insonlarni ishini ancha yengillashtirdi. Bu xizmatdan bemalol kartadan kartaga pul o'tqazish, kommunal xizmatlarni to'lash undan tashqari soliqlar va boshqa mahalliy va majburiy to'lovlarini va kontrakt to'lovlarini amalga oshirsa bo'ladi. Bu hammasi insonlarning ishini osonlashtirish uchun xizmat qiladigan omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. LexisNexis. Company history and products overview. 2023.
2. Thomson reuters. Westlaw edge: AI-powered legal research platform. 2022.
3. Kira systems. Machine learning for contract analysis. 2021.
4. Litera. Acquisition of kira systems press release. 2021.
5. OECD. Big data and public procurement transparency. 2022.
6. Bitfury & NAPR (Georgia national agency of public registry). Blockchain land registry Report. 2017.

7. e-Estonia. Blockchain in government infrastructure. 2023.
8. O'zbekiston Respublikasi adliya vazirligi. Elektron xizmatlar statistikasi. 2024.
9. Adliya vazirligi matbuot xizmati. "Antikorbot" monitoring hisobotlari. 2024.
10. O'zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar vazirligi. "Raqamli ko'mak" markazlari faoliyati bo'yicha hisobot. 2024

Foydalanilgan elektron manbalar

1.my.gov.uz

2.e-sud.uz

